

TOSHKENT AN'ANAVIY TURAR JOY ME'MORCHILIGINING O'ZIGA XOS HUDUDIIY VA BADIY JIHATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6050701>

Zulayho Nurullaeva Ravshan qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti

“Muzeyshunoslik” yo’nalishi II bosqich magistranti

Annotatsiya: *Toshkentdagi turar joy massivining me'moriy qiyofasi ko'p asrlar davomida turli sharoitlar ta'siri ostida rivojlanib kelgan. Toshkentning rejasi va me'moriy ko'rinishi Markaziy Osiyo shaharlari uchun xos bo'lgan. Uy-joylarning me'moriy va rejalashtirish yechimi har bir me'moriy va san'at maktabida hajmli-fazoviy kompozitsiya va dekorning individual rivojlanishini oldi. Maqolada Toshkent turar joylarining kompozitsion yechimi, ichkari, tashqari hovli tuzilishi, hovlilarning tuzilishi yoritib berilgan.*

Kalit so'zlar: *kompozitsion yechim, ichkari, tashqari, hovli, hovli sahni, ayvon.*

Аннотация: *Архитектурный облик жилого массива Ташкента складывался веками под влиянием различных условий. Планировка и архитектурный облик Ташкента типичны для городов Центральной Азии. Жилое архитектурно-планировочное решение получило объемно-пространственную композицию и индивидуальную разработку декора в каждой архитектурно-художественной школе. В статье освещается композиционное решение ташкентских жилых комплексов, устройство внутренних и внешних дворов.*

Ключевые слова: *композиционное решение, внутренний, наружный, двор, айван.*

Annotation: *The architectural appearance of the residential area of Tashkent has been formed for centuries under the influence of various conditions. The layout and architectural appearance of Tashkent are typical for the cities of Central Asia. The residential architectural and planning solution received a three-dimensional composition and individual development of decor in each architectural and art school. The article highlights the compositional solution of Tashkent residential complexes, the arrangement of internal and external courtyards.*

Key words: *compositional solution, indoor, outdoor, yard, aivan.*

O'zbekistonning eng qadimiy shaharlaridan biri - Toshkentda ko'plab moddiy madaniyat hazinalari, an'anaviy xalq me'morchiligi va monumental arxitektura yodgorliklari saqlanib qolgan. Toshkentning kichik aholi punkti sifatida paydo bo'lishi ko'plab tarixiy va arxeologik topilmalar va yozma ma'lumotlardan ma'lum.

XVII -XVIII asrlarda O'rta Osiyo hududida sodir bo'lgan eng murakkab tarixiy jarayonlar mustaqil xonliklarning - Buxoro, Xiva, Qo'qonning vujudga kelishiga olib keldi, bu esa mahalliy me'morchilik va san'at maktablarining shakllanishiga hissa qo'shdi.

Toshkent arxitekturasi o'ziga xos tomoni uylar, ko'chalar me'morchiligini shakllanishiga asos bo'lgan. Bu ikki hudud turar joylarida yashash xonalariga kirish o'rtada joylashgan ayvon orqali bo'lgan. Bundan tashqari inter'er bezaklarining boyligi bilan ham Toshkent uylari boshqa hudud turar joylaridan farq qiladi. Toshkentda shohnishinlarni uchratmaymiz. Ravon – Toshkent me'morchiligining o'ziga xos elementi sifatida namoyon bo'ladi. Toshkent hududida dolonlar nisbatan kam qurilgan. Boloxonalar oldinga chiqarilgan holda barpo etilgan.

Toshkent me'morlik maktabi turar joylar kompozitsiyasi o'zining keng-fazoviyligi bilan alohida ajralib turadi. Ular an'anaviy tarzda ichkari va tashqariga bo'linadi. Hovlida qurilishlar perimetr bo'yicha ishlangan. Yashash xonalari yoniga bir ustunli ayvon yoki qashg'archa-ayvon qurilgan. Kamdan-kam holda tashqari ikki qavatli qilib qurilgan. Toshkent turar joylari uchun xos bo'lgan xususiyatlardan yana biri ikkinchi qavatdagi imoratlar soyabonli qilib qurilishidir. Bu xonalarda aeratsiyaning yaxshilanishiga xizmat qiladi va qulay mikroiklim yaratadi. Inter'ernlarda perimetr bo'yicha tokchalar ishlangan. Ikki uy o'rtasidagi devorlarga o'ymakorlik bilan ganchli panno ishlangan. Shiftlar ko'p rangli naqshlar bilan bezatilgan. Girih kam qo'llanilgan. Asosan gul-bargli naqshlardan foydalanilgan.

Toshkent shahridagi uyda mehmonxona tashqi hovlining ikkinchi qavatidan o'rin olgan. U kvadrat shaklidagi ayvon va hashamdor katta xonadan iborat. Mehmonxona devorlari ganchli naqsh bilan bezatilgan tokchalarga taqsimlangan. Uni poygaki xonaning asosiy qismidan ustunlar bilan ajratilgan. Ayvon mehmonxonadan balandroq ko'tarilib, to'rt tomonidan bezakli temir panjara bilan chegaralangan.

Toshkent turar joy imoratlarida imorat fundamenti qilinmagan. Devorning pastki qalin qismi bir necha qavatli pishgan g'ishtdan qilingan. Devorning asosini yog'och-sinch tashkil etgan. Imorat qurilishiga mahalliy daraxtlardan mirza terak, ko'k terak va tol yog'ochlari ishlatilgan. Deraza, eshik, panjaralar terak yoki chinor, yong'oq, qayrag'ochdan ishlangan. Pol loydan ishlangan, boy xonadonlarda esa pishgan g'isht ishlatilgan.

Toshkent turar joylari ko'rinishining ikki tipi keng tarqalgan. Birinchi tipdagi turar joylar to'g'ri to'rtburchak tarhli bo'lib, quyi qavatida assimetrik tarzda kirish qismi va havo almashtirish tizimi yo'lga qo'yilgani bilan xarakterlanadi. Sinchli ikkinchi qavat yashash xonalarida oynalar o'yib ishlangani bilan ajralib turadi.

Ikkinchi tipdagi turar joylarda uylar hovlining barcha tomonlarini qamrab olishi bilan ajralib turadi. Birinchi tipdagi uylardan ikkinchi tipdagi uylar kompozitsiyasidagi dinamikasi hamda rangtasvir bezaklari bilan farqlanadi.

XIX asrning o'rtalarida yangi qurilish ashyolarining paydo bo'lishi turar joy uylarining qurilish tarzini tubdan o'zgartirib yubordi. Poydevorlar ustidan qad ko'targan adl qomat bu uylarga deraza-romlar o'rnatilib, usti qubbador tunuka tomlar bilan yopila boshladi. Asta-sekin silsilador, yuqori qavati tim shaklidagi imoratlar paydo bo'ldi.

Toshkent turar joylarida O'zbekistonning deyarli barcha hududlariga xos bo'lgan an'analarni ko'rish mumkin. Hovli uyning asosini tashkil etgan. Imoratlar hovlining atrofiga qurilgan va uning o'rta qismi bo'sh qolgan.

XIX asrda Toshkent turar joylari uch qismdan iborat bo'lgan:

- Hovli sahni;
- Ayvon;
- Yotoq xonalaridan.

Uyning bosh yashash uchun mo'ljallangan joyi – bu xona hisoblangan. Ikkinchi yopiq qo'shimcha xona – dahliz bo'lgan. Ayvon – yozgi xona bo'lib, ochiq hovli maydoni yopiq hajmdagi xonaga o'tish vazifasini ta'minlovchi xona bo'lgan. Ayvonning turli ko'rinishlari mavjud bo'lgan. Jumladan, lodja ko'rinishidagi, ustunli peshayvon ko'rinishidagi, ko'p ustunli galereya ko'rinishidagi turlari keng tarqalgan. Ba'zida ayvonning devor bilan o'ralgan rovon ko'rinishida bo'lgan. Bu kabi ayvon kashg'archa deb yuritilgan. Yilning istalgan fasli uchun qulay ko'rinishga ega bo'lgan.

Toshkentning ommaviy turar joylari, bir qarashda, juda oddiy,

bir-biridan unchalik farq qilmaydi, devorlari bo'sh. Eski shahar qurilishining o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolgan holda, turar -joy binosi ko'plab komponentlardan iborat bo'lib, ular ko'p variantlarni yaratadi va shakllari va siluetlarining xilma -xilligida namoyon bo'ladi. Turar -joy binolarining ko'lami va bezagi kundalik hayot talablariga mos keladi, tartib va tafsilotlar maishiy vazifalarni bajaradi. Shunga qaramay, har bir shahar, har bir turar -joy massivining o'ziga xos sxemasi bor.

Shubhasiz, Toshkent turar joylarini saqlash bo'yicha sa'i- harakatlar ICOMOS, YUNESKO va boshqalarning merosini saqlash bo'yicha xalqaro tashkilotlarning talablari darajasida amalga oshirilishi kerak.

Xususan, me'moriy yodgorliklar va qimmatbaho tarixiy uylarni o'z ichiga olgan hududlarni saqlab qolishda, zamonaviy quruvchi tashkilotlar merosni saqlash bo'yicha mutaxassislarning tavsiyalarini inobatga olgan holda va ular bilan ishlashlari kerak. Shundagina Toshkentning qimmatbaho binolarining etnografiya elementlarini va mahalliy o'ziga xosligini saqlab qolamiz .

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Mavluda Abbasova-Yusupova. Toshkent an'anaviy mahallalari arxitekturasining o'ziga xosligi va ularni saqlab qolinish istiqbollari // Каталог выставки биеннале «MAHALLA» в Венеции. ETH Zurich, Longo.- Больцано, 2021.

2. Манакова В.Н. О планировочной структуре традиционного жилища Ташкента / Вопросы теории и истории архитектуры Узбекистана. ТашПИ. – Ташкент, 1977.

3. Манакова В.Н. Художественная культура народного жилища Узбекистана (Ташкент XIX-XX вв.). – Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1989.

4. Пулатов Х.Ш. Архитектурно-планировочная структура Старого Ташкента (конецXIX – начала XX вв.): Дис.... канд. архитектуры – Ташкент, 1994.